

ISSIQXONADA YETISHTIRILADIGAN POMIDOR NAVLARINING MORFOBIOLOGIK KO’RSATGICHLARI

Zuhurjonova Diyora Obid qizi¹, Mutalova Ma’mura Karimjonovna²

¹ M.Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti Botanika va Genetika kafedrası
4 - bosqich talabasi

² O’ZRFA, Genetika va o’simliklar eksperimental biologiyasi instituti, (PhD) katta ilmiy hodim
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15543370>

Аннотация. Mazkur maqolada, Respublikamiz issiqxonalarida etishtirilayotgan ayrim pomidor navlari-ning morfologik, biologik va sitologik xususiyatlari o’rganildi. O’sish, rivojlanish bosqichlari kuzatish ishlari, pomidor o’simliklari navlarining chang donachalarining hayotchanligi va morfologiyasini tahlil qilish, pomidor mevasi tarkibidagi tabiiy shakar miqori aniqlangan.

Калит so’zlar: nav, duragaylash, genotip, pomidor, chang donachalari, miqdor, polinomorfologiya.

Аннотация. Работа посвящена изучению морфологических, биологических и цитологических особенностей некоторых сортов помидора, выращиваемых в теплицах. Проведены наблюдения за развитием и ростом помидорных растений, проводились анализ жизне-способности и морфологии пыльцевых зёрен сортов помидора растений, определяли количество сахарозы в плодах помидора.

Ключевые слова: сорт, гибридизация, генотип, геном, толерантность, семьи, количество, пыльцевые зёрна, полиноморфология.

Abstract. The work is devoted to the study of morphological, biological and cytological characteristics of some varieties of tomatoes grown in greenhouses. Observations were made on the development and growth of tomato plants, an analysis was made of the viability and morphology of pollen grains of tomato plant varieties, and the amount of sucrose in tomato fruits was determined.

Key words: variety, hybridization, genotype, genome, tolerance, families, quantity, pollen grains, polynomorphology.

Kirish. Pomidor yetishtirishni ochiq yoki himoyalangan tuproqda (issiqxonalarda) amalga oshirilishi mumkin. Yetishtiriladigan navlar va sharoitlar, yetishtirish amaliyoti, ta’minot zanjiri-ning tashkiliy tuzilmasi, sertifikatlash va marketing jihatlari bo’yicha katta farqlar mavjud [6].

O’zbekiston Respublikasida issiqxona xo’jaligi yildan-yilga rivojlanib bormoqda, ayniqsa, eksportga yo’naltirilgan mahsulotlar, xususan, pomidor (*Solanum lycopersicum*) yetishtirish salmog’i ortib borayotganligi kuzatilmoqda. Pomidor yuqori hosildorligi, ozuqaviy qiymati va turli agrotexnik sharoitlarga tez moslasha olishi bilan boshqa sabzavotlar orasida alohida o’rin egallaydi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-sentyabr kuni qishloq xo’jaligidagi islohotlar ijrosiga oid taqdimot bilan tanishish jarayonida quyidagi fikrlarni ilgari surgan edi “Mamlakatimizda agrar sohaning tarmoqlari ko’p va katta salohiyatga ega. So’nggi yillarda paxtachilik, meva-sabzavotchilik, issiqxona xo’jaligi, qayta ishlash sanoati kabi ko’plab yo’nalishlar samaradorlik nuqtayi nazaridan isloh qilinmoqda [1].

Tadqiqot o‘behti: O‘zbekiston Respublikasining Toshkent viloyati issiqxonalarida yetish-tirilayotgan ayrim pomidor navlari tanlab olingan..

Tadqiqotlarda o‘simliklar genetikasining asosiy foydalanib kelinayotgan klassik usullari, sitogenetik tadqiqot usullaridan hamda tadqiqot natijalari statistik tahlil usullaridan foydalanildi.

Tadqiqotning maqsadi. Respublikamiz issiqxonalarida yetishtirilayotgan ayrim pomidor navlarining morfologik, biologik va sitologik xususiyatlarini o‘rganish.

Tadqiqot natijalari. Tajribalarimizda Toshkent viloyatining aholi xonadonlaridagi issiqxonalarda yetishtirilayotgan pomidor navlaridan foydalandik. Toshkent viloyatining Qibray tumanidagi Limonariya va O‘nqo‘rgon mahallaridagi xonadonlardagi issiqxonalarda (Pink Paradise F₁) va (Mamston F₁) hamda Toshkent viloyatining Chinoz tumani Olmazor qo‘rg‘onida joylashgan xonadonlardagi issiqxonalarda (Buran F₁ va Pink) va (Pink Sara F₁) tajribalar olib borildi.

Biologik xususiyatlari: *Gullash vaqti:* Ko‘chat otilgandan keyin 25-30 kunlarda gullay boshlaydi. *Pishish davri:* O‘rtapishar gibril – 100-110 kun.

Ushbu navni ko‘chat qilish uchun avval urug‘ yerga sepiladi, so‘ngra unib chiqqandan so‘ng chin barg hosil qilgandan keyin stakankachalarga o‘tkazildi ya‘ni pikirovka qilindi. Nihollar 12-18 sm ga yetganda tuproqqa o‘tkazildi va sug‘orildi. Nihollarning o‘sishi va rivojlanishini kuzatib borish uchun fenologik kuzatuvlar olib borildi va qayd etildi.

Yetishtirish xususiyatlari:

- Majburiy tarzda bog‘lash va bachki olib tashlash talab etiladi.
- Harorat nazorati qilingan issiqxonalarda (tepilitsiya) yaxshi natija beradi.
- Issiq iqlimda ochiq yerda ham yetishtirish mumkin.
- Doimiy sug‘orish va o‘g‘itlash lozim.

Pink Paradise F₁ - bu 200 grammgacha bo‘lgan yumaloq mevalarga ega bo‘lgan plyonkali issiqxonalar uchun ishonchli, o‘rta pishar gibril.

Tadqiqotlarda 5 ta turli davlatlarning pomidor navlari (Pink Paradise F₁, Mamston F₁, Buran F₁, Pink Sara F₁ va Pink) bo‘yicha quyidagi morfobiologik ko‘rsatkichlari o‘rganilgan: **1.**O‘simlik bo‘yi (sm), **2.**Poyadagi barglar oralig‘i (sm), **3.**Barg uzunligi (sm), **4.**Gul-shodalar soni (dona).

Mamston F₁ navi umumiy o‘sish (bo‘yi) va gulshodalar soni bo‘yicha ustunlikka ega, lekin uning ko‘rsatkichlari katta o‘zgaruvchanlik bilan ajralib turadi, meva diametri va og‘irligi mo‘tadil, qandlilik darajasi eng barqaror va yaxshi.

Buran F₁ nav -barcha ko‘rsatkichlarda barqarorlik yuqori, lekin qandlilik past.

Pink Paradise F₁ navi barg uzunligi bo‘yicha eng yuqori natijaga ega. *Pink Sara F₁* navi katta va og‘ir mevali, ammo mahsulot sifatining bir xilligi kamroq.

Pink navi esa gulshodalar soni va barqarorlik nuqtai nazaridan yaxshi natija ko‘rsatgan (variatsiya past), meva diametri va og‘irligi jihatdan eng yirik va yaxshi barqarorlikka ega, qandlilik o‘rtacha.

Pink Paradise F₁ nav-kichik mevali, shirinligi yuqori, lekin o‘ta notekkis nav. Istiqbolli navlar: Pink (katta va og‘ir meva uchun) va *Mamston F₁* (sifat va barqarorlik uchun).

- **Qandlilik** darajasi bo‘yicha: Eng yuqori qandlilik: Pink Paradise F₁ (6,7%)-shirinligi eng yuqori. Eng past qandlilik: Buran F₁ (4,2%). Boshqalar: Mamston F₁ (6,1%), Pink Sara F₁ (5,8%), Pink (5,2%). Qandlilik darajasida Pink Paradise F₁ eng yaxshi. Eng barqaror navlar (kichik Cv qiymatlari): Diametr bo‘yicha: Buran F₁ (5,2%) navlarida qayd etildi.

Tahlillarga ko‘ra, Mamston F₁ chang donachalari diametrining past variatsiya koeffitsienti va minimal standart xatoligiga ega, ya‘ni bu navda chang donachalari aniq va

o‘xshash bo‘lib, genetik jihatdan bir xil. Eng yuqori variatsiya koeffitsienti (6,1%) va standart xatolik 1,1 mm Pink Sara F₁ navida aniqlandi. Ushbu ma‘lumotlar asosida, seleksiya va duragaylash maqsadida bir xil va aniq chang donachalariga ega pomidor navi kerak bo‘lsa, Mamston F₁ eng yaxshi tanlov bo‘lishi mumkinligi qayd etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. S.Yunusov, Z.Abdiyev “Issiqxonalarda sabzavot ko‘chatchiligi”//Toshkent. 2020-yil.
2. Abduraxmonov O., Norxo‘jayeva D., Rajabova M., Keldibekov Y. “Tipik bo‘z tuproqda joylashgan issiqxonalarda yetishtirilgan pomidorga mineral o‘g‘itlar samaradorligi” //Journal of Healthcare and Life-Science Research Vol.4, No.2, 2025. ISSN: 2181-436.
3. Azilov X. “Issiqxonalarda pomidor yetishtirish”//Международный научный журнал. No. 3(100), часть1. «Новости образования: Исследование в XXI веке». Сентябрь, 2022 г.
4. Dani Sujana, Diah Wardani. “POTENSI LIKOPEN DARI BUAH TOMAT (*Solanum lycopersicum* L) SEBAGAI ANTIAGING TOPIKAL”//Jurnal Insan Farmasi Indo-nesia, 3(1). Mei 2020.S. 56-65.